

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA ASTRONOMIYA TA'LIM STANDARTINING O'RNI VA AHAMIYATI

Abdusalomova Sanobar Nurali qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Fizika va astronomiya ta'lim yo'nalishi talabasi.

Ilmiy rahbar: t.f.d. (DSc), dots. D.I.Kamalova

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida Astronomiya ta'lim standartining tutgan o'rni va ahamiyati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, astronomiya, axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, ta'lim standarti.

Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarda bo'lgani kabi, ta'lim sohasiga yetarlicha davlat e'tibori qaratilmoqda. Bunda ayniqsa, uzluksiz ta'limning o'rni beqiyosdir. Uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishning davlat umummilliy dasturini ijro etish bugungi kunda yuqori natijalarga erishmoqda. Bunda ayniqsa, talabalarning darslarini unumli tashkil etishlari, har bir mavzuga alohida individual yondashishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Hozirgi axborot va pedagogik texnologiyalarning eng rivojlangan bir nuqtasida darslarni tashkil etish usul va uslublari ham kengaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida Fizika va astronomiya fanlarini o'qitish jarayonida ko'p sonli va ko'p qirrali ko'nikmalar shakllantirilgan bo'lishi lozim, aynan didaktikaga oid ishlar hamda ko'nikmalar umummantiqiy, umummilliy, bibliografik va tashkiliy-ta'limiy guruhlariga ajratilishi bilan muhim hisoblanadi. Ko'nikma va malakalar tuzilishi va vazifasi jihatdan: tashkiliy, amaliy, shaxsiy va psixologik turlarga bo'linadi. Har bir mavzu o'zida yuqoridagi komponentlarni o'z ichiga olishi har tomonlama muhim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'rta asrlar davrining buyuk mutafakkirlari Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, ayniqsa, Mirzo Ulug'bekning astronomiya fanining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasi jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilganligini ta'kidlab, "...O'sib kelayotgan yosh avlodni astronomiyani o'rganish bo'yicha xalqimizning tarixiy an'alariga sadoqat ruhida tarbiyalash, iqtidorli yoshlarning astronomiya va aeronavtika faoliyati sohasidagi milliy va umumjahon ilmfanining yangi yutuqlarini o'rganish va o'zlashtirishga bo'lgan intilishini rivojlantirish, yoshlarni aeronavtika fani va texnika asoslarini egallashi uchun shart-sharoit yaratish zarur" ligi e'tirof etildi va PQ-3275 son qarori qabul qilindi. Qarorda yoshlarni Astronomiya faniga oid yangi avlod adabiyotlari bilan ta'minlash vazifasi soha mutaxassislariga yuklatildi.

Shuningdek, "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi" ning 4-Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi, 4.4-Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish bandida ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv laboratoriyalari, kompyuter texnikasi va o'quv-uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan edi. Kitobxonlar e'tiboriga havola etilayotgan ushbu o'quv qo'llanma, Prezidentimizning "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori va unda belgilangan vazifalar, jumladan yangi avlod adabiyotlarini yaratish va ularni oliy ta'lim muassasalarining ta'lim jarayoniga keng tadbir etish vazifasini bajarish asosida yozildi.

Jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ko'plab vatandoshlarimizning boy ilmiy merosini har tomonlama o'rganish, yosh avlodni qalbida milliy iftixor va mamlakatimizning tarixiy o'tmishiga chuqur hurmat tuyg'usini kamol toptirishda o'qituvchi-pedagoglar muhim o'rin tutadilar. Shundan kelib chiqib, Oliy ta'lim tizimida barkamol avlodni tarbiyalash uchun o'quv predmetlari mazmunini takomillashtirish, nazariy olingan bilimlarni amaliyotga qo'llashga doir adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, darslarni ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari asosida tashkil etishni ustivor vazifa qilib qo'yadi. Biz pedagoglar barkamol avlod tarbiyachilarimiz, bu uchun butun kuch va g'ayratimizni ishga solishimiz lozim.

Astronomiya o'quv darslarida o'quvchi (talaba) larning shaxsiy ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega, bunda maxsus astronomik ko'nikmalarni ajratib bo'lmaydi, chunki shaxsiy ko'nikmalar ularning ichiga singib boradi. Ularni shakllantirish uchun talabalar bilan individual asos bo'lib xizmat qiladi. Astronomiya fanini o'qitishda uchta ko'nikmani hosil qilish muhim ahamiyatga ega. Uzluksiz ta'limda bu ko'nikmalardan, hatto, birini e'tiborga olmasak yoki yetarlicha baholamasak, qolganlarining shakllantirishi sezilarli darajada susaytiriladi. Shu sababli, astronomiya fanini o'qitishda quyida keltirayotgan uchta ko'nikma bizga asos bo'lib xizmat qiladi:

- eksperimental ko'nikma;
- intellektual va umumo'quv ko'nikma;
- maxsus (xususiy) ko'nikma;

Buning psixologik xususiyati shundan iboratki, o'quvchi (talaba) lar bilan alohida guruh holda yoki o'qituvchi nazoratisiz xususiy ko'nikmalar hosil qilishga qaratilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, intellektual ko'nikmalar deb turli masalalarni hal qilishda aqliy amallarni samarali bajarish qobiliyatiga aytiladi. Umuman olganda, intellektual, umumo'quv va xususiy ko'nikmalarni shakllantirish sifatida yagona astronomik material asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, tor ko'nikmalar, keng ko'nikmalar va murakkab ko'nikmalar o'quv materialining mohiyatini ochishga xizmat qiladi.

Psixolog olimlar o'z ilmiy tadqiqotlarida inson faoliyatini o'rganish, tadqiq qilish, uning mohiyatini ochib berish muammolari bilan shug'ullanganlar. Inson faoliyatining mohiyatini motiv, maqsad, shart-sharoit, harakat, jarayon kabi faoliyat strukturasi tashkil etuvchi elementlarni o'rganish orqali anglash mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, subyektning verbal harakatlari – bu o'quv ko'nikmasini tashkil etuvchi harakatlardir. Aslida, o'quv faoliyati, talabalarning o'quv topshiriqlarini bajarish jarayonida bilim egallashlariga qaratiladi. Bu ularga mazkur bilimlarning hosil bo'lish sharoitlarini ham anglash imkonini beradi. Psixologlar harakatni amalga oshirish usuli sifatida “jarayon” tushunchasini kiritganlar. Agar jarayonlar anglab bajarilsa, u holda “ko'nikma” haqida gap boradi. O'tkazilayotgan pedagogik tajribalar ham shuni ko'rsatadiki, pedagogika oliy o'quv yurtlari bakalavriat va magistratura bosqichlarining “Fizika va astronomiya”, “Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi”, “Fizika o'qitish metodikasi” yo'nalishlarida ta'lim olayotgan talabalarning Astronomiya kursini o'qib tamomlaganlaridan so'ng, astronomiya o'qitish metodikasi fanlaridan o'quv va pedagogik amaliyot davrlarida umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'lim hamda oliy ta'lim tizimida astronomiya ta'limi mazmunidagi har bir mavzuga amaliyotchi individual holda yondashadi. Bu esa amaliyotchiga bakalavriat va magistratura bosqichlarida olgan bilim, malaka va ko'nikmalarga mustaqil ravishda yondashishga imkoniyat yaratadi. Bu borada uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas qismi hisoblangan – oliy ta'limdagi laboratoriya o'quv darslarining o'rni beqiyosdir, albatta. Ta'limda ajratilgan mavzularga tajriba asosida, ya'ni,

laboratoriya ishlari va eksperimentlarni rejalashtirish, ularni amalga oshirishga ijodiy yondashish nazariy va amaliy jihatdan yondashishga nisbatan qiyinchiliklar bilan amalga oshmoqda. Pedagogik amaliyot davrida kuzatilayotgan bunday qiyinchiliklarning tahlili, fizika va astronomiya o'qituvchilarining eksperimental tayyorgarligi, ko'nikma va malakalari yetarli darajada emasligini ko'rsatmoqda. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun esa asosiy e'tiborni talabalar ta'limini rivojlantirish, unga sistematik yondashish, ta'lim uzviyligini ta'minlagan holda qarash muhim ahamiyatga ega. O'tkazilayotgan pedagogik tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ixtisosliklar bo'yicha malakali bakalavriat bosqichi mutaxassislarini tayyorlashda asosiy e'tiborni talabalarning o'quv jarayonida aynan laboratoriya mashg'ulotlarida eksperimental malaka va ko'nikmalarini shakllantirish, ratsionalizatorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda sistematik yondashish o'ziga xos istiqbolli natijalarni keltirib chiqaradi va bo'lajak o'qituvchilarni sifatli tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, soha mutaxassislarini, ya'ni, fizika va astronomiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda – kelajakda fan va texnika taraqqiyotida erishilayotgan yutuqlardan foydalangan holda, yosh avlodga ta'lim berishda, ularda nazariy bilimlar bilan bir qatorda eksperimental, individual ko'nikmalarni shakllantirish natijasida ko'zda tutilgan jahon andozalari asosida ta'lim berishda samarali natijalarga erishiladi.

Fan o'qituvchisi rahbarligida tegishli fanlardan ham nazariy, ham amaliy bajarish uchun zarur bilim hamda ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish bu borada asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Ta'lim kishining butun hayot yo'li davomida zarur bo'ladigan ko'nikma va madaniy saviyasini yuksaltirib boradi. Bilimga intilish va dunyoqarashni shakllantirishga olib keladi. Har qanday mamlakatning kuchi esa, uning intellektual salohiyati bilan belgilanadi. Talabalarning o'quv rejasida muayyan fanni o'zlashtirish uchun belgilangan o'quv ishlarining ajralmas qismi bo'lib, u reyting tizimi talablari asosida nazorat qilinadi. Chuqur nazariy va amaliy bilimlar bilan bir qatorda tanlagan soha bo'yicha ilmiy va ijodiy faoliyat ko'rsata oladigan, o'z bilimi va malakasini oshirib boradigan, masalaga ijodiy yondashgan holda muammoli vaziyatlarni to'g'ri aniqlab, tahlil qilib, tez moslasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash asosiy vazifalardan biri.

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni dars mashg'ulotlari paytida talabalarga yetkazish juda qiyin. Shuning uchun, talaba mustaqil shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlashagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. (O'RQ-637) Toshkent. "O'zbekiston" nashriyoti. 23-sentabr. 2020.

2. Sh.Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-5032 son qarori. Toshkent. 19-mart. 2021.

3. Камалова Д.И. ва б. «Астрономия фанини ўқитишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш» электрон ўқув қўлланмаси учун ЭХМ дастур. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 06406. 15.05.2019.

4. Камалова Д.И. ва б. «Астрономия фанини ўқитишда илғор ва инновацион технологияларнинг ўрни» электрон ўқув қўлланмаси учун ЭХМ дастур. Адлия вазирлиги ҳузуридаги Интеллектуал мулк агентлиги. №DGU 06407 15.05.2019.